

تجليات اتفاقية سيداو في قانون الأسرة المغربي

دراسة نقدية تحليلية

Manifestations of "CEDAW" in Moroccan Family Law

-Analytical critical study-

الباحثة ليلى كنماتي¹

ملخص

ما زالت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو - محط اهتمام العديد من الباحثين من العلماء والمفكرين من مختلف التخصصات العلمية والمشارب الفكرية والغيورين على خصوصيتهم الدينية والحضارية والثقافية لما تحويه من تناول الكثير من المسائل الهامة التي من شأنها طمس الهوية الحضارية الإسلامية وزعزعة الأمن الأسري. وتعد هذه الاتفاقية بيانا عالميا بحقوق المرأة الإنسانية وتدعو بصورة شاملة الى المساواة المطلقة في الحقوق بين الرجل والمرأة والجديد أنها مساواة من منظور النوع الاجتماعي أو ما يسمى بالمساواة الجندرية بتعبير المواثيق الدولية. و بعد المصادقة عليها تعد الاتفاقية ملزمة قانونيا للدول الموقعة بتنفيذ بنودها , ولقد كان المغرب من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية مع التحفظ على بعض بنودها والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية الا أنه تراجع بعد بضع سنوات عن تلك التحفظات ولقد كان لهذا التراجع تداعيات خطيرة على الاستقرار الأسري حيث ارتفعت نسبة الطلاق بشكل مهول في السنوات الأخيرة. وتهدف هذه الورقة البحثية الى دراسة اتفاقية سيداو في ضوء الشريعة الإسلامية وإبراز تداعياتها السلبية على قانون الأسرة المغربي من خلال بعض التعديلات التي مست بعض بنوده. وقد اقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهجين التحليلي والنقدي. ومن خلال عرض نتائج الدراسة تم استنتاج أن لاتفاقية سيداو تداعيات سلبية وأخرى إيجابية على قانون الأسرة المغربي، الا أن التداعيات السلبية كان لها بالغ التأثير السلبي على واقع الاستقرار والأمن الأسري.

الكلمات المفتاحية: تجليات – اتفاقية سيداو – قانون الأسرة المغربي

¹ باحثة في سلك الدكتوراه تخصص قانون الأسرة، أخصائي ارشاد وتأهيل أسري مختبر الاجتهاد المعاصر أسس وقضايا، كلية الشريعة، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب البريد الإلكتروني: l.ganmati@gmail.com

Summary

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW - is still the focus of attention of many researchers, scholars and thinkers from various scientific disciplines and intellectual walks, who are jealous of their religious, civilizational and cultural privacy because it deals with many important issues that would obliterate the Islamic civilizational identity and destabilize family security. .This agreement is a global statement of women's human rights and comprehensively calls for absolute equality in rights between men and women. What is new is that it is equality from a social perspective or what is called gender equality in the expression of international covenants. After its ratification, the agreement is legally binding on the signatory countries to implement its provisions. Morocco was among the countries that signed the agreement with reservations about some of its provisions, which contradict Islamic law, but it retracted after a few years those reservations. This regression had serious repercussions on family stability, as the divorce rate increased dramatically in recent years. This research paper aims to study the CEDAW Convention in the light of Islamic law and to highlight its negative repercussions on the Moroccan Family Law through some amendments that affected some of its clauses. The nature of the research necessitated the adoption of the analytical and critical approaches. By presenting the results of the study, it was concluded that CEDAW has negative and positive repercussions on the Moroccan Family Law, but the negative repercussions had a very negative impact on the reality of family stability and security.

Keywords: Manifestation; CEDAW; Moroccan Family Law

المقدمة

عرف قانون الأسرة المغربي سلسلة من التعديلات منذ نهاية الاستعمار الفرنسي إلى غاية صدور مدونة الأسرة الجديدة سنة 2004. وكان لكل إصلاح ملابساته وخصوصياته المحلية والعالمية، وتداعياته الخاصة على واقع الأسرة المغربية الإيجابية منها والسلبية. وما ميز مدونة الأسرة عن مدونة الأحوال الشخصية من حيث المصادر الوضعية المعتمدة هو اعتمادها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل كمصدر أساسي إلى جانب الشريعة الإسلامية. و موضوع هذه الورقة البحثية سيكون حول اتفاقية "القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" أو ما يسمى اختصارا باتفاقية "سيداو".

ولكي يفى المغرب بتعهداته الدستوري الذي ينص على سمو المواثيق والصكوك الدولية على التشريعات الوطنية² فإنه كان ملزما بملاءمة قانون الأسرة الجديد مع مضمون اتفاقية سيداو. لكن الأمر لم يكن سهلا في صياغة نصوص المدونة التي تحكمها وتؤطرها أساسا الشريعة الإسلامية. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي تهدف إلى إبراز مستجدات قانون الأسرة "الجديد"، وعلاقتها بالاتفاقية موضوع البحث، وتسليط الضوء على تجلياتها في المدونة، وبيان تداعياتها المختلفة على الأسرة المغربية. مما اقتضى اعتماد المنهجين التحليلي والنقدي لدراسة الموضوع. وبالرجوع إلى الدراسات السابقة في نفس السياق، فقد تم التوصل إلى أن معظمها تطرق لدراسة المستجدات بصفة عامة من المنظور الشرعي والقانوني دون التركيز على تجليات اتفاقية سيداو خاصة في المدونة ودراسة تداعياتها السلبية والإيجابية منها من المنظورين الشرعي والقانوني وفق رؤية تحليلية نقدية وهذا ما أثار الباحثة إلى اختيار البحث في هذا الموضوع لأهميته القصوى، خصوصا ونحن على أبواب تعديل جديد لمدونة الأسرة.

فإلى أي حد وفق المشرع المغربي في الموازنة بين المرجعيتين الإسلامية والوضعية دون المساس بثوابت الأمة؟ وعليه فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة ثم مبحثين وخاتمة، حيث يتناول المبحث الأول الرؤية التحليلية النقدية لاتفاقية سيداو، في حين خصص المبحث الثاني لدراسة تجليات هذه الاتفاقية في مدونة الأسرة المغربية.

² أنظر ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011

المبحث الأول: اتفاقية سيداو وفق رؤية تحليلية نقدية

بلغ عدد الدول التي انضمت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء أو سيداو 186 دولة، كان أحدثها قطر في 19 أبريل 2009، وتجدر الإشارة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق على الاتفاقية إضافة الى ثمان دول أخرى من بينها الصومال، إيران والسودان. وكان المغرب من بين 16 دولة عربية³ التي صادقت على الاتفاقية بمقتضى ظهير رقم 2.93.4. ولقد مرت المصادقة على الاتفاقية في المغرب بمراحل مختلفة (المطلب الأول) ولتقريب الصورة أكثر من هذه الاتفاقية سيتم دراستها في ضوء الشريعة الإسلامية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مراحل مصادقة المغرب على اتفاقية سيداو

الفقرة الأولى: مرحلة المصادقة الجزئية

صادق المغرب على الاتفاقية بمقتضى الظهير رقم 2.93.4 وقام بإيداع أدوات التصديق يوم 21-06-1993 مع ابداء تحفظاته على المواد التالية:

- المادة 2 التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول وتشريعاتها
- الفقرة الرابعة من المادة 15 والتي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة
- المادة 16 والتي تتعلق بقوانين الزواج والأسرة
- المادة 29 والتي تتعلق برفع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول الأطراف الى محكمة العدل الدولية.

وكان منطلق التحفظ على هذه المواد تحديدا مخالفتها الصريحة أو الضمنية للشريعة الإسلامية والترسانة القانونية، مما أثار نقاشا واسعا في الساحة الفكرية والسياسية حول مدى إمكانية ملاءمة القوانين المحلية للاتفاقية الدولية التي تمت المصادقة عليها.

الفقرة الثانية: مرحلة رفع التحفظات

سمحت اتفاقية سيداو للدول التي وقعت عليها بإبداء التحفظات على بعض بنودها شريطة ألا يكون التحفظ منافيا لموضوعها وغرضها⁴، وبمعنى آخر فإن كل تحفظ يخالف آلية هذه الاتفاقية يعتبر لاغيا وباطلا ويحذف لكي تبقى الاتفاقية سارية في مواجهة الدول الموقعة عليها. ونظرا لتحفظ العديد من الدول الإسلامية كالمغرب على المواد التي تم ذكرها فإن

³ الحوار المتمدن محسن الندوي

⁴ المادة 18 من الاتفاقية

لجنة القضاء على لأشكال التمييز ضد المرأة دعت من خلال اعلان فيينا الى اجراء مراجعة منتظمة لهذه التحفظات بغية سحبيها. وتم إعطاء الشرعية لهذا القرار من خلال البروتوكول الاختياري الذي أكد على وجوب سحب كل التحفظات.⁵ ولقد جاء في نص الرسالة الملكية الموجهة الى المجتمع بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لحقوق الانسان ما نصه "تعزيزا للمسار الديمقراطي في المملكة المغربية نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفضل التشريعات المتقدمة التي أفرزتها بلادنا. ودفعنا لكل التباس وسوء فهم نسجل أن هناك بالفعل بعض التحفظات التي لم يعد لها محل على الاطلاق بعد صدور العديد من التشريعات المغربية وفي مقدمتها مدونة الأسرة وتعديل كل من قانون الجنسية والقانون الجنائي وهكذا.

ولا يمكن مطلقا ان يمتد التحفظ الى ما تم تقريره شرعا بنصوص قطعية الدلالة والثبوت ومن ذلك ما يخص قواعد الإرث التي تندرج في مجال حدود الله، فالمغرب بلد مسلم بالهوية وبالتاريخ وبال دستور وبإمارة المؤمنين وقد سبق للملك نفسه أن أكد - ومثل أبيه- أنه ليس لأحد أن يحل حراما ولا أن يحرم حلال".⁶ وبهذا تم اصدار الظهير الشريف رقم 1-51-11 بتاريخ 2 غشت 2011، القاضي بنشر الإعلان عن رفض بعض التحفظات التي قررتها الحكومة المغربية بشأن اتفاقية سيداو وفي مقدمتها المادة رقم 16 التي هي جوهر موضوع البحث.

الفقرة الثالثة: مرحلة ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقية سيداو

أولا سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني

يعد موضوع العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي أو الوطني من الموضوعات التي شهدت نقاشات واسعة على الصعيد الفقهي , ويرجع ذلك الى بدايات ظهور القانون الدولي وظهور بوادر العلاقة بينه وبين قانون آخر أقدم منه من حيث الوجود وهو القانون الداخلي للدول .ويكمن واقع العلاقة التي ظهرت بين القانونين في وجود قانون ينظم العلاقات في الدولة سواء العلاقات القائمة بين الأفراد أو تلك بين الأفراد والدولة والى جانب هذا القانون ظهر قانون جديد يقوم أيضا على أساس حكم الدولة , ألا وهو القانون الدولي وهكذا باتت الدولة خاضعة لقانونين بحكم سلوكها لقانونين الوطني والدولي وفقا للآلية المعروفة ألا وهي منح الحقوق وفرض الالتزامات .ومع تطور القانون الدولي فلقد تجاوز مخاطبة الجول الى مخاطبة الأفراد.

ثانيا بالنسبة للدستور

كانت تثير مسألة مركز الاتفاقيات الدولية في الأنظمة القانونية الوطنية جدلا فقهييا واسعا خاصة عند غياب النصوص الدستورية المحددة لمركزها القانوني , وبالرجوع الى الدساتير السابقة نستخلص أن المشرع المغربي قد تجنب التنصيص على أي مقتضى صريح الى حدود صدور دستور المملكة الجديد لسنة 2011 ليعبر بوضوح عن مسألة إعطاء الاتفاقيات الدولية مكانة تسمو على التشريعات الوطنية اد نص في ديباجته على ما يلي "جعل الاتفاقيات الدولية , كما صادق عليها

⁵ أولا 5 ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية والحق في التحفظ، جميلة مصلي
⁶ خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 60 لحقوق الانسان بخصوص رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو .

المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة , تسمو فوق نشرها على التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة".⁷

ثالثا بالنسبة للتشريع الوطني

بمجرد رفع التحفظات على اتفاقية سيداو اتخذ المغرب إجراءات تهدف الى:

- انشاء آليات وطنية معنية بقضايا المرأة تهدف الى تحقيق المساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ البرامج
- مراجعة التشريعات الوطنية وتعديلها مع ما يتوافق مع اتفاقية سيداو
- اعتماد مقارنة النوع الاجتماعي في كل المقاربات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
- إعطاء الانطلاقة الفعلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
- اصلاح وتعديل مدونة الاسرة⁸
- تعديل قانون الجنسية سنة 2007 بحيث أصبح للنساء الحق في منح جنسيتهان الاصلية لأبنائهن من اب أجنبي
- تعديل القانون الجنائي في بعض موادها لإلغاء بعض المساطر التمييزية غير المنصفة للنساء
- تعديل مدونة الشغل بحيث تكون النساء والرجال سواسية أمام القانون المنظم
- تبني الميثاق الجماعي الجديد والذي يهدف الى تحديث الترسنة القانونية التي تحكم تسيير الشؤون المحلية
- ولتفعيل كل ما تم ذكره تم وضع مخططات عمل لمواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين.

المطلب الثاني: اتفاقية سيداو في ضوء الشرع

الفقرة الاولى: نبذة تاريخية عن اتفاقية سيداو

بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في عام 1973 في اعداد معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأكملت اعدادها في سنة 1979م. وفي يوم 18 ديسمبر اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية باعتبارها احدي الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. وفي يوم 3 ديسمبر سنة 1981 أصبحت الاتفاقية سارية المفعول بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف 50 دولة طبقا لأحكام المادة 27 التي تنص على مبدأ نفاذ الاتفاقية بعد شهر من توقيع او انضمام الدولة رقم 20 عليها وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي وقعت على الاتفاقية قبل نفاذها. وفي هذا الإطار تعد اتفاقية "سيداو" هي المتن الذي كتبت على هامشه جميع أعمال الأمم المتحدة من كؤتمرات في مجال المرأة.

تدعو الاتفاقية الى المساواة المطلقة أو ما يسمى بالمساواة الجندرية في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين دون استثناء. تتكون الاتفاقية من 30 مادة، بصيغة ملزمة قانونا، مبادئ وتدابير لتحقيق مساواة المرأة بالرجل داخل وخارج الأسرة وفي جميع الميادين. وتدعو الاتفاقية الى تعديل مل التشريعات المحلية والى اتخاذ كل التدابير لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز أمرا مقبولا.

⁷ أنظر ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011

⁸ سيتم التفصيل في الموضوع في المبحث الثالث من الورقة البحثية

تتكون الاتفاقية من خمس أجزاء بحيث يتضمن الجزء الأول التعريفات والتدابير، أما الثاني فخصص لتقنين الحقوق السياسية، والثالث يوطر حق التعليم والعمل والرابع يتحدث عن حق الأهلية القانوني، والخامس خصص للهيكلة الإداري أما السادس ففصل في مسألة النفاذ والتوقيع والتحفظ⁹.

أما فيما يخص مصطلحات الاتفاقية فإنها تتمحور حول مصطلحين اثنين هما «الجنس»¹⁰ و«التمييز»¹¹ حيث يشكلان قطب الرحى الذي تدور عليه كل مقتضيات الاتفاقية. ومن المهم الإشارة الى ان كل مصطلح يعد وعاء يوضع فيه مضمون معين لأنه يشكل أداة تحمل رسالة المعنى فلا يمكن فهم الحلول المطروحة للمشكلات الاجتماعية لمختلف بلدان العالم الا عبر فهم تلك المفاهيم والمصطلحات وتحديدها وتحديد اجرائها دقيقا حتى يمكن تشغيلها بالشكل السليم المتناغمة مع الهوية المحلية.

الفقرة الثانية: رؤية نقدية لاتفاقية "سيداو"

في هذه الفقرة سأركز فقط على المواد التي تعارض بشكل خفي أو صريح نصوص الوحي والتي لها علاقة مباشرة بالتعدلات التي وردت في مدونة الأسرة المغربية. كما تمت الإشارة من قبل أن اتفاقية سيداو تتكون من ثلاثين مادة، فلسفتها الكامنة وخلفيتها تتجلى في التماثل التام المتطابق بين المرأة والرجل ولو في حالة اختلاف الخصائص والقدرات وهذا تجلى في مضمون المادة 1 من الاتفاقية والتي نصها كما يلي " أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة- على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الانسان-والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو ابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمتعها بها، وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية".

المادة 16 وهي خاصة بالتشريعات الأسرية:

1- " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة

أ- نفس الحق في عقد الزواج

ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل

ت- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه

ث- نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة

ج- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

⁹ للتوسع أكثر يمكن الرجوع الى نص الاتفاقية.

¹⁰ مصطلح صاغه عالم النفس "روبرت ستولر" لكي يميز المعاني الاجتماعية والنفسية للأنوثة والذكورة عن الأسس البيولوجية للفروق الجنسية التي خلقت مع الأفراد. وهو مصطلح غامض غرضه هو إزالة كل الفوارق بين الرجل والمرأة للوصول الى المساواة الجنسانية.

¹¹ لفظة تعبر عن الظلم والاحجاف أكثر مما تعبر عن التفرقة والاختلاف الا أنه من المهم الانتباه أن كلمة التمييز هي عبارة عن مصطلح قانوني له تداعياته وآثاره الاجتماعية والقيمية.

ح- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة

خ- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة
د- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل، أو مقابل عوض ذي قيمة

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية -بما فيها التشريع- لتحديد سن أدنى للزواج وجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً."

الملاحظات:

هذه المادة الخاصة بالأسرة تدعو إلى منح المرأة والرجل نفس الحقوق على قدم المساواة في عقد الزواج، وفي أثنائه، وعند فسخه، وكذلك في القوامة والولاية على الأبناء، وذلك يتعارض مع قاعدة ولي الزوجة عند عقد الزواج، ومع المهر، وقوامة الرجل على المرأة في الأسرة، وتعدد الزوجات، ومنع زواج المسلمة بغير المسلم، وأحكام الطلاق والعدة، وعدة الوفاة، وحضانة الأولاد، ففي كل تلك الأمور شرع الإسلام أحكاماً للمرأة تختلف عن مثيلاتها للرجال، لصيانتها، وحفظ حقوقها من الضياع.

وهذه المادة من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق، وهي تضم مجموعة بنود تعمل على مستوى (الأحوال الشخصية): زواج - طلاق - قوامة - وصاية - ولاية - حقوق وواجبات الزوجين - حقوق الأولاد، باختصار: كل ما يمس الأسرة كمؤسسة، ونظام قيم، ونمط حياة.

كما أن هذه المادة تمثل نمط الحياة الغربي، وهي تتجاهل معتقدات شعوب العالم، ومنظوماتها القيمية، وأتساقها العقدية.

ونوضح فيما يلي الرؤية الإسلامية حول كل بند من بنود المادة:

الفقرة 1:

بند أ الذي ينص على نفس الحق للرجل والمرأة في عقد الزواج، وهو ما يعني:

* أن يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من الكتابي من باب التساوي مع الرجل، الذي له الحق في الزواج بكتابية، وفي ذلك مخالفة واضحة للشرع الإسلامي، فالرجل المسلم أعطي هذا الحق - دون المرأة- لان المسلم لن يمنع زوجته المختلفة معه ديانة من ممارسة شعائر دينها، لأنه يؤمن بالديانتين المسيحية واليهودية كجزء من عقيدته الإسلامية، أما الزوجة المسلمة فقد يعيقها زواجها بمن لا يؤمن بديانتها من ممارستها شعائر دينها بحرية، فلقوامة الرجل عليها تأثير في تقديرها للأمور، فقد يحملها على متابعتها على دينه، أو بالأقل على هجر دينها، والزهادة في إقامة شعائره، وتنطبق نفس هذه المقولة على ما سيتمخض عنه هذا الزواج من الأولاد، لأنهم سينشؤون في كنف أب غير مسلم، فيما أن يدعوهم إلى دينه، وان يزهدهم في الإسلام، وفي ذلك خسران الدنيا والآخرة."

*منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة، والتي لا تسمح لها بالتعدد، وقد علقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: "كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول، وان تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة بالرجل". ويمكن ان تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول، ولذا فلا بد من منعه.

وتستنكر اللجنة – في تعليقها – اتخاذ بعض الدول الإسلامية مرجعيات أخرى غير اتفاقية السيداو: "إن العديد من الدول تعتمد في حقوق الزوجين على تطبيق مبادئ القانون العام، أو القانون الديني أو العرفي بدلا من الاتفاقية." *إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق، أو وفاة الزوج) لتساوي بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق، أو وفاة الزوجة. *إلغاء الولاية، فكما أن الرجل لا ولي له، كذلك يرى البند- بموجب التساوي – ألا يكون هناك أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة.

ويأتي البند ب) ليؤكد على إطلاق الحرية للبنات التي لم يسبق لها الزواج في اختيار من تشاء لتتزوج، حتى دون موافقة أهلها، وفي هذا إهدار شديد لحق الفتاة في الحماية والدعم الذي يقدمه لها ولها في بيت زوجها، فحين تتزوج الفتاة بدون رضا أسرتها، فإن هذا يفسح للزوج الذي اختارته – وهو غير كفء لها في اغلب الأحوال- أن يعتدي عليها بالضرب أو الاهانة، وهو يعلم تماما أنها لن تجرؤ على الشكوى لأهلها الذين أغضبهم من اجل هذا الزواج.

فقرار الزواج هو محصلة توافق آراء بين البنات وولمها، الذي هو أكثر خبرة وتجربة منها ومعرفة بمصلحتها، وعليه تعود عواقب فشل الزواج، لذا يشترط أن يكون له رأي في إقرار الزواج، والبكر لا يصح تزويجها إلا بعد استئذائها، ولا يمكن بحال إجبارها على الزواج بأحد ترفضه، إذ ينظر الإسلام إلى الزواج بوصفه عقدا يشترط لصحته أن يكون العاقد بالغاً راشداً راضياً بالعقد.

فالحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينياً واجتماعياً، فالولي هو الأعلم بمصلحتها، وقد لا يكون عندها من الخبرة الاجتماعية ما يؤهلها للاستقلال باتخاذ القرار، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف استثنائية محدودة جداً، كتعذر إذنه عند فقدانه مثلاً، وكعضله، فلا باس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد. وللأسف اختيار المغرب لإسقاط دور الولي في مدونة الاسرة الجديدة أراه من الاصلاحات السلبية حيث وكما سنرى لاحقاً كان ولازال سبباً في ارتفاع عدد البنات في تزويج أنفسهن وكذا في ارتفاع نسب الطلاق.

البند ج "الذي يطالب بإعطاء المرأة نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، يعني:

*إلغاء القوامة، وتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم المهر للزوجة، وتأسيس منزل الزوجية، وتكفل بالنفقة، وتحمل الخسائر كاملة إذ فصمت عرى الزوجية، من تأسيس منزل للحاضنة، ومن متعة ونفقة وكفالة أبناء، في حين أن المرأة غير ملزمة بالإنفاق لا على نفسها، ولا على أسرتها، ولو فصمت عرى الزوجية، فليست عليها أي تبعات مادية، وفي حالة الخلع ليس عليها أكثر من رد ما أخذته مهراً.

ومن تم، فإن اختلاف الالتزامات والواجبات ينتج عنه اختلاف المسؤوليات والحقوق، ومن هنا تنشأ قوامة الرجل على زوجته في إطار الأسرة وشؤونها وقراراتها، وينشأ حق المرأة في المشاورة، وأن تخرج قرارات الأسرة معبرة عن توافق وجهتي نظر الزوج والزوجة.

البند د" يفصل بين مسئولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة، والشريعة الإسلامية مع اتفاقها مع هذا البند فيما يختص بالرعاية الإنسانية والصحية للأم والطفل، إلا أنها تضع أحكاماً خاصة بثبوت النسب وغير ذلك، في حالة ما إذا كان الحمل نتيجة زواج أم لا.

ويأتي البند (هـ) و(و) ليتجاهل - مرة أخرى - وضع الأسرة كمؤسسة مكونة من زوجين، للزوج قوامه فيها أي الأسرة: «الرجال قوامون على النساء»¹²، كما أن له أيضاً الولاية على الصغار، رغم أن هذا لا يعني انفراد الزوج بتحديد القرارات دون رأي الزوجة، فالأمر شورى، ومحصلة توافق آراء، مع ترجيح رأي الزوج الذي لا يسيء استعمال حقوقه، ويتعسف في استعمالها.

البند ز: الخاص بالتساوي في الحقوق الشخصية بما فيها اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة: فيما يخص إعطاء المرأة حق اختيار اسم عائلتها على قدم المساواة مع الرجل، فلدينا في هذا البند وجهان. الأول: هو أن هذه النظرة هي نظرة غربية تماماً، حيث تنسب المرأة فور الزواج إلى عائلة الزوج، وهي غير موجودة في الإسلام، فالشريعة تقرر انتساب الزوجة نفسها إلى عائلتها، ليس إلى عائلة الزوج.

والثاني: في حال تطبيق هذا البند - وهو ما تم بالفعل في بعض البلدان الغربية - فإن ذلك يعني أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب¹³، وفي هذا تعارض صريح مع الشريعة الإسلامية، التي لا تجيز نسبة الأولاد لغير آبائهم" ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله"¹⁴، كما أن الابن لا يحمل اسم أمه إلا في حالة واحدة فقط، هي حالة الزنى، التي ربه الأم، فإذا ما صار قانوناً عاماً، وأعطت كل الأمهات أسماء أسرهن لأبنائهن، اختلط الحابل بالنابل، وضاعت الحكمة من نسب ابن الزنى لأمه، فالكل صار يحمل اسم الأم.

البند ح): هذا البند هو تعبير عن نموذج لتصدير المشكلات الاجتماعية الغربية للعالم، فبأثر من انتفاء الذمة المالية للزوجة في الغرب قروناً طويلة، ظلت المرأة الغربية تناضل لاسترداد ذمتها المالية المستقلة، لذا ينص على هذا الحق في كل معاهدات واتفاقات وإعلانات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، أما الشعوب والحضارات التي ظلت فيها النساء محتفظات بدمتهن المالية، فلا يشعرون بحاجة للدخول في معركة من هذا النوع.

المبحث الثاني: تجليات اتفاقية سيداو في مدونة الأسرة الجديدة

تتجلى فلسفة اتفاقية سيداو في مدونة الأسرة الجديدة خصوصاً في مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الأمر الذي يتناغم والدستور الجديد للمملكة المغربية¹⁵ ومن جهة أخرى ينص الدستور في الفقرة الثالثة من المادة الأولى على ما يلي "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين السمح"¹⁶، فيألى أي حد وفقت المدونة الجديدة في الموازنة في تنزيل مبدأ المساواة كما جاءت في اتفاقية سيداو لكن مع احترام خصوصية المرجعية الإسلامية؟

¹² سورة النساء الآية 34

¹³ -وقد قامت بعض النسويات في البلاد العربية بتطبيق ذلك على أنفسهن، فقممن بإضافة اسم الأم يليه اسم الأب، وإحداهن هي (منى حلبي)

ابنة النسوية المعروفة (نوال سعداوي)، التي عدلت اسمها ليصبح (منى نوال حلبي)!!

¹⁴ سورة الأحزاب الآية 5

¹⁵ انظر الفصل 19 من دستور المملكة المغربية

¹⁶ الفقرة 3 من المادة الأولى من الدستور المغربي

المطلب الأول: فلسفة المساواة في مدونة الاسرة الجديدة

الفقرة الأولى: المساواة بين الزوج والزوجة تحت مظلات الدستور ومدونة الاسرة و اتفاقية سيداو

من بين أهم الأهداف التي كانت وراء تجديد مدونة الأحوال الشخصية , إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة في إطار العلاقات الأسرية وهذا الأمر جاء جليا في المادة الرابعة من مدونة الأسرة التي تنص على ما يلي "الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام , غايته الاحصان والعفاف و انشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين"¹⁷ وتستفاد هذه المساواة من مقتضيات المادة المتعلقة بالحقوق المتبادلة بين الزوجين وكذا في أحكام التطليق بسبب الشقاق وفي أحكام الوصية الواجبة وفي فتح الاجتهاد في قضايا الأسرة من خلال المادة رقم 400 من المدونة. وبهذا أصبحت المدونة الجديدة دستورية من حيث إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة في إطار العلاقات الأسرية , ويبقى الأمر رهين للعمل القضائي لتنزيل الإصلاحات بشكل سليم على أرض الواقع . إلا أن جعل المواثيق الدولية تسمو على التشريع الوطني حسب الدستور الجديد جعلت الأصوات المطالبة بالتفعيل الحر في لاتفاقية سيداو تتعالى من أجل رفع الحيف عن النساء في موضوع الإرث، إلا أن جلالة الملك نصره الله حسم الأمر من خلال خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 حيث نبه إلى أن مهمة امارة المؤمنين هي السهر على عدم تحريم كل حلال أو تحليل كل حرام وأن أي مراجعة للمدونة ستكون تبعا لهذا المبدأ.

الفقرة الثانية: خطورة سمو المواثيق الدولية على قانون الاسرة

بمجرد مصادقة المغرب على كل الاتفاقيات التي تهم حقوق المرأة والطفل عامة واتفاقية سيداو خاصة، فإنه أصبح ملزما بملاءمة قانون الاسرة مع مضامين الاتفاقيات شريطة أن لا تعارض هويتنا الوطنية الراسخة المتمثلة أساسا في الديانة الإسلامية، لكن رفع المغرب لكل تحفظاته تحت ذريعة الإصلاحات القانونية والدستورية الجديدة¹⁸ خصوصا المادة 16 التي تعتبر تهديدا للأسرة المغربية يجعلنا نطرح التساؤل , الي حد كان هذا القرار صائبا ؟ فنص هذه المادة يقتضي التساوي التام للرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء عقد الزواج وأثناء فسخه وهذا مناف للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا وواجبات في إطار التوازن والعدل والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس ومراعاة للاختلاف بين الجنسين من حيث التكوين البيولوجي ومن حيث الأدوار. وهذا سيتم بيانه في المطلب الثاني من هذه الورقة البحثية.

الفقرة الثالثة: تداعيات اتفاقية سيداو على الأسرة المغربية

لاشك أن لاتفاقية سيداو تداعيات إيجابية وأخرى سلبية , حيث يحمى للاتفاقية النص على إجراءات وتدابير تحمي حقوق الانسان مثل كفالة تطور المرأة وتقدمها , وتحقيق القضاء على كل التحيزات التي تعرقل طلبها للعلم وإنصافها في ساحة الشغل و حصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية و حمايتها من الإبتجار بها واستغلالها في الدعارة. لكن تداعيات هذه الاتفاقية السلبية كانت جلية في تكريس نظرة الصراع بين الرجل والمرأة وفي ارتفاع معدل الطلاق والتطليق خصوصا طلاق الشقاق و ارتفاع نسبة تزويج الفتيات أنفسهن خارج نطاق موافقة الأب وفي الإبتعاد شيئا ما

¹⁷ من المهم الرجوع للمادة 19 من المدونة بخصوص أهلية الزواج للاطلاع على المثال

¹⁸ للاطلاع أكثر المرجو الرجوع لتحفظات المملكة المغربية والتي نشرت في وثيقة الأمم المتحدة، أنظر CEDAW-SP-2002

عن البعد القيمي لقدسية رابطة الزوجية والحياة الأسرية . وهذه التدايعيات الخطيرة جاءت مباشرة بعد دخول المدونة حيز التنفيذ حيث ارتفع عدد رسوم زواج الراشدة من غير ولي من 34475 رسماً سنة 2004 الى 49175 رسماً خلال سنة 2005 وفي سنة 2006 وصل الى عدد 60095 أي بزيادة 22.21% عن عام 2005¹⁹. أما الطلاق للشقاق والطلاق الاتفاقي فيعرف تزايداً ملحوظاً سنة بعد سنة والاحصائيات الرسمية توضح ذلك.

المطلب الثاني: الإصلاحات الجوهرية لمدونة الأسرة الجديدة

الفقرة الأولى: مستجدات مدونة الأسرة

بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية يوم 10 أكتوبر سنة 2003 ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خطاباً هاماً عرض من خلاله أهم مستجدات مدونة الأسرة والمتمثلة في 11 محور:

- تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس كرامة المرأة
- جعل الأسرة تحت مسؤولية الزوجين معا "النساء شقائق الرجال في الأحكام"
- جعل الولاية حقاً للمرأة الرشيدة تمارسه حسب مصلحتها واختيارها
- مساواة سن الزواج وجعله في 18 سنة مع احترام بعض الحالات وتركها للقاضي
- مساواة اختيار الحاضن في سن 15 سنة بالنسبة للابن والابنة
- تقييد التعدد وربطه بالعدل والقدرة على الانفاق وبإذن القاضي وموافقة الزوجة الأولى
- تبسيط مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج
- توسيع حق المرأة في التطليق في حالات معينة
- الحفاظ على حقوق الطفل
- حماية حق الطفل في النسب في حالة عدم تسجيل الزواج لظروف قاهرة
- التسوية بين الحفيد والحفيدة من جهة الأم في الوصية الواجبة
- تدير الأموال المكتسبة أثناء الزواج

الفقرة الثانية: مستجدات مدونة الأسرة التي لها علاقة باتفاقية سيداو

جاءت المدونة الجديدة بمستجدات جديدة مقارنة بمدونة الأحوال الشخصية وفيما يلي توضيح وشرح لهذه التعديلات وعلاقتها باتفاقية سيداو

أولا التعديلات الواردة في كتاب الزواج

1-تعريف الزواج، جاء في مدونة الأحوال الشخصية "أن الزواج ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة على وجه البقاء غايته الاحصان والعفاف مع تكثير سواد الأمة على أسس مستقرة تكفل للمتعاقدين تحمل أعبائهما

¹⁹ عن الاحصائيات الرسمية لوزارة العدل

في طمأنينة وود واحترام²⁰ أما في مدونة الأسرة الجديدة فقد جاء تعريف الزواج كالتالي "الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الاحصان والعفاف و انشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين"²¹. من خلال المقارنة بين المفهومين يتضح أن هذا التعديل متناغم مع رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة وإحقاق المساواة التامة بين الزوج والزوجة من خلال ما يلي:

- حذف تكثير الأمة تلبية لإملاءات تنظيم النسل.

- حذف مفهوم القوامة وجعلها مشتركة بين الزوجين وهذا يتعارض مع الحقوق التي كفلها الإسلام للزوجة من نفقة ومهر وصداق، وتجعل الزوجة ملزمة بالنفقة على نفسها على الأبناء. لكن بالعودة الى الفصل الذي ينظم الطلاق للشقاق والتطليق لعدم الإنفاق، سنجد تعارضاً بين الأمرين فإذا كانت المرأة متساوية مع الرجل في القوامة وأنه غير مسؤول لوحده على النفقة فلماذا سيحاسب الزوج لعدم الإنفاق؟

2- تعريف الخطبة جاء في مدونة الأحوال الشخصية أن الخطبة تواعد بين رجل وامرأة على الزواج وأنها ليست بزواج، أما في مدونة الأسرة فلقد تم حذف عبارة "ليست بزواج"، وتحت فلسفة المساواة تم اعتبار تساوي الرجل والمرأة في فعل الخطبة فأصبح كلاهما خاطب ومخطوب، وتم الحرص على ضمان حق الطفل في النسب لأبيه الناتج عن علاقة أثناء الخطبة من خلال عدة وسائل لكن هذا التعديل يجعل الخطبة قريبة جداً من الزواج وهذا يتعارض بشكل صريح مع ما جاء في شريعتنا الإسلامية، فحفظ حق الطفل في النسب من واجب الدولة لكن دون المساس بالثوابت الدينية.

3- عدم اشتراط الولي بالنسبة للرشيدة

جاء في مدونة الأحوال الشخصية من خلال الفصل 12 ضرورة اشتراط الولي بالنسبة للرشيدة و غيرها وفي تعديل 1993 تم إلغاء اشتراط الولاية في حال الرشيدة اليتيمة من جهة الأب وجعلها اختيارية بالنسبة للرشيدة التي لها أب، أما في مدونة الأسرة الجديدة فلقد جعلت الولاية اختيارية ومن حق الرشيدة. وهذا التعديل أيضاً من باب إحقاق المساواة وإلغاء التمييز ضد المرأة ولقد تمت الإشارة في المطلب الأول الى تداعيات هذا التعديل على تماسك العلاقات الاسرية والحفاظ على قيم الأسرة المغربية بل حتى على حقوق تلك المرأة في حال وقوع شقاق.

4- نفس الحق في عقد الزواج، أو ما سمي برضا الطرفين في الزواج، وقد جاء في البند 4 من المادة 13 سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه وذلك من غير استثناء تماشياً مع مبدأ نفس الحق في عقد الزواج وهذا لا يتناقض مع شريعتنا الإسلامية.

5- توحيد سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة في سن 18 سنة، وهذا يتناغم مع ما جاء في البند 2 من المادة 16 لاتفاقية سيداو والذي تمت الإشارة اليه في المبحث الثاني من هذه الورقة البحثية. إلا أن الواقع يشهد على ارتفاع عدد طلبات تزويج الفتيات قبل سن 18 وذلك لظروف اقتصادية واجتماعية. كما أن نضج الفتاة والفتى لا يكون في نفس السن حسب معظم الدراسات في علم النفس.

20 الفصل الأول من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة
21 المادة الرابعة من مدونة الأسرة

6- تقييد التعدد وجعله رهين بإذن القاضي وتحت شروط محددة من باب المساواة بين الرجل والمرأة وإحقاقاً لرفع التمييز ضد المرأة، وهذا التعديل إذا استعمل بترشيد ففي نظر الباحثة هو تعديل إيجابي بالنظر لما كان يحدث من حيف وظلم للزوجة الأولى وللأبناء في حالة عدم القدرة على الانفاق واستحالة تحقيق العدل.

7- الذمة المستقلة للزوجين لرفع الوصاية على الزوجة، وقد اجتهد السادة الفقهاء في مسألة الكد والسعاية لإنصاف المرأة وضمان حقوقها المالية أثناء الزواج، وهذا التعديل له إيجابيات لكن مع التحولات القيمية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها الأسرة المغربية جعلت العلاقة بين الزوجين تعاني من فلسفة الصراع والمنافسة بينهما.

8- عدم التفصيل بين حقوق وواجبات الزوجين وجعلها في فصل واحد وجعل المحاسبة في الإخلال بالواجبات سبباً في رفع مسطرة الشقاق في حال تعذر الصلح²².

ثانياً التعديلات الواردة في كتاب انحلال ميثاق الزوجية

جاء في نص الفصل 41 من مدونة الأحوال الشخصية أن "الطلاق هو حل عقدة الزواج بإيقاع الزوج أو وكيله أو من فوض له في ذلك، أو الزوجة ان ملكت ذلك الحق، أو القاضي"، أما مدونة الأسرة فقد نصت في المادة 78 أن "الطلاق حل لميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذه المدونة". وبهذا جعلت المدونة الزوج والزوجة على قدم وساق في إمكانية طلاق الطرف الآخر من باب التسوية بينهما. وكما وسعت حق المرأة في التطليق للشقاق عند تعذر اثبات الضرر والكل أصبح شاهداً الآن على ارتفاع هذا النوع من الطلاق. فلقد نصت اتفاقية سيداو في البند 2 من المادة 16 على ضمان نفس الحق في إنهاء الزواج فهل هذا سيشمل عدم العدة والتنازل عن حق النفقة والمتعة ومؤخر الصداق ان وجد ونفقة الأبناء، فهل ستهجر تكريم احكام الإسلام الخاصة بضمان حقوق المرأة في كل أحوالها ونلجأ الى أحكام غريبة وبعيدة كل ابعد عنا وعن هويتنا؟

ثالثاً أهم التعديلات الواردة في كتاب الولادة ونتائجها

التسوية في سن اختيار الحاضن وجعله في حدود 15 سنة بالنسبة للفتى والفتاة.

رابعاً تعديلات في كتاب الإرث

تسوية الأبناء من جهة البنات والابناء من جهة الابن في الوصية الواجبة في الإرث من الجدة.

الخاتمة

بعد الاطلاع على مراحل إصلاح قانون الأسرة المغربي وبعد دراسة مستجدات المدونة وتجليات اتفاقية سيداو فيها، خلصت الدراسة الى ما يلي:

✓ جاءت مدونة الأسرة المغربية الجديدة استجابة لمطالب محلية وأخرى عالمية لإنصاف المرأة ومساواتها بشقيقها الرجل.

²² انظر المادة 97 من مدونة الأسرة

- ✓ مدونة الاسرة المغربية جاءت لصيانة كرامة كل أفرادها وليس للمرأة فقط.
- ✓ اتفاقية سيداو جاءت لإلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة واحقاق المساواة التامة بينهما في كل المجالات.
- ✓ قصور القاعدة القانونية على استيعاب المشاكل ذات البعد الاجتماعي القيمي.
- ✓ ملاءمة المدونة مع المواثيق الدولية جعل بعض الاحكام تقع في مآزق التناقض أو التعارض مع الهوية المغربية وروح الشريعة الإسلامية.
- ✓ الانتباه الى خطورة تبني المفاهيم المستوردة من المواثيق الدولية الغربية والبعيدة كل البعد عن الهوية المحلية بكل أبعادها.
- ✓ مقتضيات المادة 16 من اتفاقية سيداو الخاصة بالعلاقات الأسرية تشكل خطورة على المنظومة القيمية للثقافة الأسرية وعلى قدسية رباط الزواج وعلى احترام خصوصية الأدوار المنوطة بالرجل والمرأة في الأجل القريب والبعيد.

التوصيات

- ✓ في سياق مراجعة مدونة الأسرة الجديدة من المهم الحفاظ على المكتسبات والانتباه إلى تعديل بعض المواد التي اتضح وبعد قرابة عقدين من إصدار المدونة أنها لم ترق إلى المستوى المنشود،
- ✓ إجراء دراسات سوسولوجية للأسرة المغربية في واقعها الحالي واعتماد نتائجها في تحيين وتعديل مدونة الأسرة
- ✓ سحب رفع التحفظ عن المادة 16 من اتفاقية سيداو
- ✓ التفصيل في الحقوق والواجبات بين الزوجين بشكل دقيق ومفصل على شكل بنود ومواد منفصلة في مدونة الأسرة
- ✓ الانتباه لظاهرة الإذن بتزويج القاصرات ودراستها وفهم أبعادها وإيجاد حلول مستعجلة لها.
- ✓ إعادة النظر في مسطرة الطلاق للشقاق.
- ✓ إعادة النظر في تعريف الخطبة وكونها وعدا بالزواج وليست زواجا.
- ✓ تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج لتصحيح التمثلات الخاطئة عن العلاقة الزوجية.
- ✓ تفعيل الارشاد الأسري لمواكبة الزوجين في كل أثناء الزواج وفي حال وقوع الشقاق وبعد الطلاق.
- ✓ تبني مفهوم العدل والتكامل بدل المساواة.

لائحة أهم المراجع

1. التعليق عل قانون الأحوال الشخصية /الأول، د. أحمد الخمليشي، 1994، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط
2. الجنسية المغربية الأصلية من جهة الأم. أحمد زوكاغي المجلة المغربية للاقتصاد والقانون عدد: 9 – 10 سنة 2004
3. بعض مظاهر قيم حقوق الإنسان في مدونة الأسرة الجديدة. إدريس الفاخوري كتاب: الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة. 2004 مكتبة دار السلام. الرباط.
4. قانون الأسرة المغربي، د. ادريس الفاخوري، مطبعة الجسور، 2015 الطبعة الثانية الرباط
5. المركز القانوني للمرأة المغربية من خلال نصوص مدونة الأحوال الشخصية. إدريس الفاخوري، أبحاث ودراسات.
6. الدعوة إلى تحرير المرأة بين خصوصيات الهوية ومقتضيات الحداثة". الحسين بلحساني:المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد الأول. سنة 2000.
7. قانون الزواج بالمغرب بين مدونة الأحوال الشخصية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خالد برجاوي، 2000 دار القلم. الرباط الطبعة الثانية
8. التطور التاريخي لمدونة الأسرة، د. رشيد زيزاوي، 2016، linkdem
9. حقوق الطفل وحمايتها من خلال مدونة الأسرة. عبد الله الحمومي منشور بمجلة المعيار. العدد 32. دجنبر 2004
10. التقريب، شرح مدونة الأحوال الشخصية، د.علال الفاسي، 2008، مطبعة الرسالة، الرباط الواضح في شرح مدونة الأسرة، د. محمد الكشبور، الطبعة الثالثة، 2015
11. من مدونة الأحوال الشخصية الى مدونة الأسرة، د.المكي قلاينة، مجلة الحضارة الإسلامية، العدد 16، 2015
12. الاسرة بين الإسلام والمواثيق الدولية، د كاميليا حلبي، 2017 بحث مقدم لمؤتمر الامن الاسري الواقع والتحديات،

تركيا

13. 10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، وزارة التضامن والأسرة , 2016